

Der erweiterte „Euklid“

Harald Schröder

Wir kennen im rechtwinkligen Dreieck den Kathetensatz $a^2 = cp$ und $b^2 = cq$ sowie den Höhensatz $h^2 = pq$.

Diese Sätze werden auch als euklidische Sätze im rechtwinkligen Dreieck bezeichnet. Wir betrachten nun ein allgemeines Dreieck:

Die Frage ist, ob im allgemeinen Dreieck auch Beziehungen der Art $a^2 = f(c, p, \gamma)$, $b^2 = f(c, q, \gamma)$ und $h^2 = f_1(p, q, \gamma)$ vorhanden sind? f und f_1 sollen dabei bestimmte Funktionen sein.

Im allgemeinen Dreieck gilt:

$$\tan \gamma_1 = \frac{q}{h} \quad \tan \gamma_2 = \frac{p}{h} \quad \gamma = \gamma_1 + \gamma_2$$

Wir verwenden das Additionstheorem des Tangens:

$$\tan(\gamma_1 + \gamma_2) = \frac{\tan \gamma_1 + \tan \gamma_2}{1 - \tan \gamma_1 \tan \gamma_2}$$

Einsetzen für $\tan \gamma_1$ und $\tan \gamma_2$ führt zu:

$$\tan \gamma = \frac{h \cdot (p + q)}{h^2 - pq} \quad (1)$$

Wir lösen diese Gleichung nach h auf:

$$\begin{aligned} h^2 \tan \gamma - h \cdot (p + q) &= pq \tan \gamma \\ \Rightarrow h^2 - \frac{p + q}{\tan \gamma} \cdot h &= pq \end{aligned}$$

Damit haben wir eine quadratische Gleichung in normierter Form. Mit der Lösungsformel für quadratische Gleichungen bekommen wir:

$$h = +\sqrt{pq + \frac{(p + q)^2}{4 \tan^2 \gamma}} + \frac{p + q}{2 \tan \gamma} \quad (2)$$

Gleichung (2) ist eine Erweiterung des Höhensatzes. Für $\gamma = 90^\circ$ ergibt sich $h = \sqrt{pq}$, also der bekannte Höhensatz.

Wir benutzen die Gleichungen $h^2 = a^2 - p^2$ und $c = p + q$, um h und q durch a und c zu ersetzen:

$$\sqrt{a^2 - p^2} = \sqrt{p \cdot (c - p) + \frac{c^2}{4 \tan^2 \gamma} + \frac{c}{2 \tan \gamma}}$$

oder:

$$a^2 = \left(\sqrt{p \cdot (c - p) + \frac{c^2}{4 \tan^2 \gamma} + \frac{c}{2 \tan \gamma}} \right)^2 + p^2$$

zyklisch vertauscht:

$$b^2 = \left(\sqrt{q \cdot (c - q) + \frac{c^2}{4 \tan^2 \gamma} + \frac{c}{2 \tan \gamma}} \right)^2 + q^2$$

2

Die beiden letzten Gleichungen stellen eine Erweiterung des Kathetensatzes dar. Für $\gamma = 90^\circ$ folgen tatsächlich auch $a^2 = cp$ und $b^2 = cq$.

Wir formen jetzt die Gleichung (1) nach p und q um:

$$h^2 \tan \gamma - pq \tan \gamma = hp + hq$$

Daraus folgen:

$$p = \frac{h^2 \tan \gamma - hq}{h + q \tan \gamma} = \frac{h \cdot (h \tan \gamma - q)}{q \tan \gamma + h}$$

$$q = \frac{h^2 \tan \gamma - hp}{h + p \tan \gamma} = \frac{h \cdot (h \tan \gamma - p)}{p \tan \gamma + h}$$

Bei diesen letzten Gleichungen handelt es sich um Umformungen des erweiterten Höhensatzes nach p und q .

Literatur:

- [1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001